

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚЎХНА ТАРИХИЙ ҚАЛЪАЛАРИ

Байзақова Ж.Е.

Магистрант,

*Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика
институту*

Калит сўзлар: археология, этнография, экспедиция, Фанлар Академияси, кўхна, ЮНЕСКО, кидаритлар.

Аннотация: Қарақалпоғистонда қадимги даврларда вужудга келган дастлабки қалъалар тарихини бугунги кундаги уларнинг ўзига хос тарихий маълумотлари, археология, этнография, санаатшунослик, фольклорга оид тадқиқотлари асосида баён этилган. Қалъа маданиятининг ўзига хос тарафларини ва ривожланиш факторлари, урбанизация жарёнлари ва асрлар давомида шу кунга ча етиб келган воҳадаги тарихий қалъалар тарихи тадқиқ этилган.

OLD HISTORICAL FORTS IN THE TERRITORY OF KARAKALPAGISTAN

Bayzakova J.E.

master student

Nukus state pedagogy institute named after Ajiniyaz

Key words: archeology, ethnography, expedition, Academy of Sciences, ancient, UNESCO, kidarites.

Abstract: The history of the first fortresses built in Karakalpakstan in antiquity is described today on the basis of their unique historical data, archeology, ethnography, art history, and folklore research. The unique aspects of the castle culture and development factors, the processes of urbanization and the history of historical castles in the oasis, which have come down to our days over the centuries, are explored.

ДРЕВНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КРЕПОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Байзакова Ж.Е.

магистрант,

Нукусская государственная педагогика имени Ажинияза
института

<p>Ключевые археология, экспедиция, древние, кидариты.</p>	<p>слова: этнография, Академия наук, ЮНЕСКО,</p>	<p>Аннотация: История первых крепостей, построенных в Каракалпакстане в древности, описана сегодня на основе их уникальных исторических данных, археологии, этнографии, искусствоведения, фольклорных исследований. Исследуются уникальные аспекты замковой культуры и факторы развития, процессы урбанизации и история исторических замков в оазисе, дошедших до наших дней на протяжении веков</p>
---	---	---

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ҳаётида жаҳон маданий меросини оммавийлаштириш ва уни асраб авайлашга катта эътибор қаратилмоқда. Тарихий меросни асраб-авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир. Бу борада замонавий илм-фан ютуқларини жорий қилиш, соҳанинг моддий-техник базасини ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш, ЮНЕСКО билан ҳамкорликда моддий маданий меросини ўрганиш, асраб-авайлаш ва сақлашга қаратилган алоқалар юзасидан илмий тадқиқот олиб бориш заруратини кўрсатади. Айниқса, минтақанинг моддий маданий меросини ўрганишга халқаро тажриба асосида ёндашиш ва уни тадқиқ этиш муҳимлигидан далолат беради.

Маданий меросни ўрганишда услубий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда, маданий мерос тушунчасининг мураккаб ва кўп босқичли эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Ҳар қандай халқнинг ва ҳар қандай мамлакатнинг маданий мероси, маданий тизимнинг узлуксизлигини ва ижтимоий-маданий ўзига хослигини турли шаклларда – этник-маданий, диний, миллий, давлатда сақлаш учун маданий омилларнинг потенциалини тўплаш ва актуаллаштириш энг муҳим шаклидир. У одамларнинг тарихий онгини эгаллайди, жамиятнинг кўпайиши ва ривожланишига ҳисса қўшади.

Жанубий Оролбўйи қорақалпоқларининг тарихий ёдгорликларини ўрганишда археолог С.П.Толстов, шарқшунос П.П.Ивановларнинг ҳиссаси тенгсиз бўлди. Улар қорақалпоқларнинг тарихини, этнографиясини, маданиятини, санъатини биринчи бўлиб илмий тадқиқ қилди, жаҳон илми аҳлига таништирди. XX асрнинг 70-80 йилларида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Н.Давқараев номидаги Тарих, тил ва адабиёт институти илк бор «тарихий ёдгорлик»нинг тўпламини тайёрлашга беш йиллик режа тузиб олди. Шу йилларда Қорақалпоғистон ҳудудидаги машҳур тарихий қалъалар, тарихий шахслар исмига оид маконлар, муқаддас жойларнинг рўйхати олинди, баъзи ёдгорликлар тўғрисида мақолалар эълон қилинди.

Ҳозирги кунда республикамизда туризм соҳасини ривожлантиришга боғишланган давлат дастурлари ва иложлар амалга оширилмоқда.

Жанубий Орал бўйи Амударё дельтасида жойлашган илк урта аср ёдгорликларининг бири “Куюк қалъа. У Чимбой қалъасидан 48 км, шимолда, Кушхона тоғ баландлигида жойлашган. 1929 йили этнограф АА Мелков Куюкқалъадан танга, кулол идишларни ва 2-4 км ғарбда жойлашган “Қалмоқ қалъа” қабиристонида ассуарийларни (тўрт бурчак кути) йиғиб Санкт-Петербургдаги “Рус музейи”га тоширади.

Куюкқалъа майдони 46 га. бўлиб, у бир қанча қисмлардан иборат. Шимолий бўлими 6 га. у ярим доира шаклидаги деворлар билан ўралган бўлиб, унда одамларнинг

турар жойлари учрамайди. Аммо у ерда кумга аралашган қора куллар ва олов излари кўзга ташланади. Бу қалъа VII-VIII асрларга тегишли эсдалик бўлиб, у Кердер вилоятининг марказий шаҳарларидан бири бўлган.[1]

С.П.Толстов ва Т.А.Жданколар Кидаритлар деган сўзни Амиударёнинг пастки қирғоғида жойлашган Кердер ернинг атынан келиб чиққан. Бу жойда узоқ йиллар давомида Хоразмдан мустақил равишда Кердер давлати ҳукум сурганлигини кўришимизга бўлади.[2]

Бундан ташқари Хоразмда аҳоли уй-жойлари, кушк ва чорбоғлар қурилишида ёғошдан кенг фойдаланилган бўлсада, маъмурий ва ижтимоий аҳамиятга эга меъморий иншоотлар асосан пахса ва ғиштдан қурилган. Ўларга ёғочдан дарвоза, эшик, устунлар таёрланган ва ва улар ёғоч ўймакорлиги асосида турли хил нақшларда безатилган. Уларнинг намуналари XII-XIII асрларга оид Қаватқалъа, Хива, Дарғон ёдгорликларидан топилган.[3]

IV-X асрлар оралиғида қадимги Хоразм пойтахти бўлиб турган Кат (Фирқалъа), ҳозирги Беруний тумани маркази яқинида жойлашган. Фирқалъанинг қурилган даври билан хоразмликларнинг “Африг ва унинг авлоди” ҳукумронлиги даврида янги ижтимоий тузум туғилишига вазият яратилган. Абу Райҳон Беруний (937-1048) ўзининг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” номли асаридаги маълумотларга кўра, фирқалъа ўқ ўтмас мустақкам истехкомли лой ва ғиштдан қурилган уч деворли қалъа кўрғони билан ўраб олинган.

Қорақалпоғистон ва Хоразм воҳасида жойлашган тарихий ва маданий ёдгорликлар жудаям кўпшилиқни ташкил этади. Қорақалпоғистоннинг Эллиққалъа туманида Тупроққалъа қурғони жойлашган бўлиб милоддан аввалги III-II асрларда қурилган бўлиб, милодимизнинг IV-V асрларида қайта тикланган обидадир. Бу қалъа-шаҳар милоддан аввалги III-IV аср бошларида Хоразм шоҳларининг қароргоҳи бўлган. Тупроққалъа кўрғони тузилиши тўғри бурчакли (500x350м) бўлиб, 17,5 га майдонни эгаллайди. Шаҳар гумбазсимон йулакли ва буржли мудофаа девори билан ўралган. Қалъада 2000-2500 киши истиқомат қилган. Деворнинг жануб томонидаги дарвозаси орқали шаҳарга кирилган. Шаҳар дарвозасидан унинг ўрта чизиғи бўйлаб катта кўча орқали ибодатхонага ўтилган ва кўчанинг икки томонида 8 та даҳа уйлари ўрнашган. Уйлар ўртасида тор кўча ўтади ва бу ўйларда яшаган аҳоли ҳусусияларини аниқлашда ғиштларга туширилган тамғалар қайси уруққа мансублиқни белгилайди. Тупроққалъа қурғонида топилган ғиштлардан ташқари девор расмлари ва арфа чалаётган аёл сурати топилган бўлиб бу наққошлиқ ва рассомлик санаъти ривожланганидан дарак беради. Қадимги Хоразм маданиятининг йирик тадқиқотчиси С.П.Толстов ҳам буни алоҳида кўрсатиб ўтган: “Хоразм тамомила мустақил бадий марказ бўлган” - деб таъкидлайди.

Қаватқалъа ҳаробалари Эллиққалъа тумани маркази бўлган Бўстон шаҳри ғарбида жойлашган бўлиб, бу қалаъада XII-XIII асрларда ҳаёт гуркираб яшнаб турган. Қалъада ўрта аср Хоразм шаҳри учун ҳос феодал қурғон шаҳри бўлган. Қалъанинг ички томонида турли рангда туширилган, хилма-хил нақшлар билан безатилган катта сарой биноси бўлганлиги топилди.

Хоразм археология ва этнография илмий экспедицияси ходимлари текширишлари натижасида Қаватқалъа кўрғонининг теварак атрофида майда ер эгалари бўлган дехонларнинг турар жойлар ва пастак пахса деворлар билан ўраб олинган чорбоғлари топилган. [4]

Қадимий Хоразм ва Қорақалпоғистон ҳудудида жойлашган кўҳна қалъалар тарихи, маданияти, қалъа қурилиши, меъморчилиги ўзининг жозибадорлиги, жаҳон халқлари маданиятига ва тараққиётига қўшган муҳим ҳиссаси алоҳида ўрин тутаяди. Тўрткул ва Эллиққалъа туманлари ҳудудида жойлашган бир қанча эски кўрғон қалъаларда олиб борилган археологик тадқиқотлар ва бугунги кундаги ушбу қалъа кўрғонларнинг ҳолати

хақида бош қотиришимиз керак.

Халқимизнинг қадимий ва навқирон тарихини бир-бирига туташтириб турувчи қўхна қалъалар диёри обидалари ҳар қанча ардоқласа, келажак авлодларга етказиш учун авайлаб асираса дунё маданияти хазинасидан муносиб ўрин олишига шубҳа йук.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Турманов.Ж . Куюк қалъа ўрта аср ёдгорлиги, “История и материальная культура Каракалпакстана” УзАН ККО, Институт истории, археологии и этнографии.Н.2006 г, с 41-42.
2. С.Камалов. «Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мамлекетшилигиниң тарийхынан» ЎзРФАҚҚБ, «Хабаршы» журналыга илоба. Н.2001 й, 14 б.
3. Б.Турганов. «Хоразмнинг ўрта аср шаҳарларида меъморчилик билан боғлиқ хунармандчилик соҳалари» Город и городская культура в южном приаралье: история и перспективы. УзАН ККО, Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Приложение №3 журнала “Весник” ККО АН РУз .Н.2017 г, с 48
4. Т.Қиличев. «Қўхна қалъалар диёри» Тошкент «Ўқитувчи» 1993 й.